

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Sultonov Sherzod Yusuf o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
CHIZIQLI DIFFERENSIAL O'YINLARDA QOCHISH MASALASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN